
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 721.011

DOI 10.5281/zenodo.14223502

Научная статья

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЧАСТКА И ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ОКЕАНАРИУМОМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

FUNCTIONAL ZONING OF THE SITE AND PLANNING THE STRUCTURE OF THE CULTURAL AND TOURIST COMPLEX WITH AQUARIUM IN THE CONDITIONS OF THE NORTH

ДЕВЯТОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
доцент,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

ХАБАРОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

DEVYATOVA JULIA ALEXANDROVNA,
Professor,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

KHABAROVA YULIA LEONIDOVNA,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье обосновывается важность создания культурно-туристического комплекса с океанариумом в городе Нарьян-Мар. Проводится анализ социально-экономической ситуации города, оценка перспектив развития туризма, а также изучается спрос на создание современных культурных объектов с туристической функцией. Для правильного размещения объекта проектирования в структуре города рассматривается несколько перспективных участков проектирования, с выявлением наиболее выгодного участка и обоснованием данного выбора. В результате разработаны варианты проектного решения пространственно-планировочной структуры культурно-туристических комплексов с океанариумом, основанные на выявленных характерных принципах проектирования.

The article substantiates the importance of creating a cultural and tourist complex with an aquarium in the city of Naryan-Mar. The socio-economic situation of the city is analyzed, the prospects for the development of tourism are assessed, and the demand for the creation of modern cultural facilities with a tourist function is studied. For the correct placement of the design object in the structure of the city, several promising design sites are considered, with the identification of the most profitable site and the justification of this choice. As a result, variants of the design solution of the spatial planning structure of cultural and tourist complexes with an aquarium have been developed, based on the identified characteristic design principles.

Ключевые слова: Крайний Север, Арктика, туризм, развитие территории, культурно-туристический комплекс, суровый климат, проектирования.

Key words: Far North, Arctic, tourism, territory development, cultural and tourist complex, harsh climate, design.

Нарьян-Мар является единственным городом Ненецкого округа. Он, как и многие другие города Арктической зоны, испытывает отток населения, особенно молодого. С 1989 года число жителей снизилось на 24,5%, это более 13 тыс. жителей. Отток молодого населения связан с невозможностью получения высшего образования и организации досуга, а также большой удаленностью от крупных городов. Данная проблема представляет угрозу социально-экономическому потенциалу Нарьян-Мара [7, с. 39].

Необходимо разработать грамотное развитие города, создать комфортную среду с учетом суровых климатических условий Крайнего Севера для повышения привлекательности города как для туристов, так и местных жителей [1, с. 72].

В соответствии со стратегией развития туризма в России до 2035 года, развитие Арктической зоны России направлено на поддержание туризма (Утверждено распоряжением Правительства России от 20 сентября 2019 г. №2129-р).

Благодаря своему территориальному расположению, Нарьян-Мар имеет потенциал стать важнейшим транспортным и туристическим узлом Арктики (рис. 1). Для реализации данного туристического потенциала необходимо создать новые функциональные зоны в черте города [2, с. 38].

Рис. 1. Транспортные связи Нарьян-Мара с городами Российской Федерации

Развитие города, как туристического центра, позволит:

1. Реализовать круизный маршрут, соединяющий ключевые места Российской Арктики;
2. Открыть доступ туристам к природным красотам Ненецкого края;

3. Увеличить приток инвестиций, направленных на развитие Нарьян-Мара;
4. Увеличение рабочих мест на предприятиях туристической функции.

Одним из важных аспектов в развитии Нарьян-Мара является формирование качественной и привлекательной городской среды. Комплексное развитие территории набережной озера Качгорт направлено на создания важной точки притяжения, как для местных жителей, так и для туристов. В предлагаемую концепцию входит реализация следующих объектов: речной пассажирский порт, университет и культурно-туристический комплекс с океанариумом.

Культурно-туристический комплекс с океанариумом – пространство, сочетающее в себе культурные, учебные и развлекательные функции. Данный центр позволяет людям разных возрастных категорий изучить мир арктических морских животных и растений. Создание культурно-туристического комплекса с океанариумом в г. Нарьян-Мар позволит увеличить туристический поток и будет способствовать культурному обмену.

Проектируемый речной пассажирский порт предлагается разместить на первом участке в северной части ул. Смидовича, рядом с речным портом. На втором участке, расположенном в южной части ул. Смидовича, предлагается возвести университет, так как данный участок не имеет прямого доступа к воде, но обладает пешеходной связью с речным портом и центром городом. Для проектируемого культурно-туристического комплекса с океанариумом выбран наиболее подходящий участок – на востоке пешеходной ул. Победа, на пересечении главной городской площади и берега реки.

Выбор участка для культурно-туристического комплекса с океанариумом учитывает сложившуюся ситуацию, имеющийся историко-культурный и туристический потенциалы в г. Нарьян-Мар. Для территории проектирования подойдет участок в историческом центре с доступом к берегу и наличием пешеходных улиц – ул. Смидовича, которая выходит к речному вокзалу на севере и ул. Победы. Квартал для предполагаемой территории проектирования ограничен на севере – рекой Печерой, на востоке – озером Качгорт, на юге – ул. Южной, на западе – ул. Выучейского. Для объектов проектирования было выбрано три участка, подходящих для размещения новых объектов (рис. 2).

Рис. 2. Схема-анализ связей, центров притяжения и возможных сценариев движения потоков посетителей

Выявленные участки обладают потенциалом стать важными общественными зонами, так как являются замыкающими для главных улиц квартала (ул. Смидовича и ул. Победы). Рассмотрим подробнее варианты территории проектирования для культурно-туристического комплекса с океанариумом (рис. 3).

Рис. 3. Варианты расположения участка культурно-туристического центра

Вариант I: Планируемая территория проектирования располагается в северной части ул. Первомайской, около губы Качгортинской бухты, и имеет визуальную связь с р. Печерой. Участок ограничен на севере ул. Хатанзейского, на юге – ул. Полярной, на западе – ул. Первомайской, и бухтой на востоке. Несмотря на близкое расположение к речному вокзалу, отсутствие прямой связи с пешеходными улицами – Смидовича и Победы, и удаленность от общественного центра города, требуют разработки дополнительных решений по интеграции данного участка в городскую ткань, чтобы реализовать его туристический и общественный потенциал.

Вариант II: Планируемая территория проектирования в восточной части ул. Победа, на берегу Качгортинской бухты. Данная территория ограничена на юге местным проездом, на севере – ул. Тыко Вылки, а на западе – ул. Первомайской. Расположение на пешеходной набережной, в общественном центре города около музея и библиотеки, прямая связь с пешеходными улицами Смидовича и Победы – всё это делает участок проектирования перспективным для размещения объекта культурно-туристического назначения.

Вариант III: Планируемая территория проектирования на пересечении ул. Первомайской и ул. Ленина, непосредственно на берегу Качгортинской бухты. Территория примыкает к бухте с северо-востока, ограничена на юге ул. Ленина, и ул. Первомайской на западе. Находясь на въезде в центральный район города, участок открывает панораму с Качгортинского моста, по направлению из аэропорта. Преимущества территории в близости к существующему храму и проектируемому университету. Но отсутствие связей с пешеходными улицами, а также отделение от общественного центра магистральной дорогой, не подходит для реализации туристического и общественного потенциала.

Наиболее выгодным для проектирования культурно-туристического комплекса с океанариумом является вариант II. Преимуществами данного варианта являются:

- 1) удачное расположение в центре города, что обеспечивает легкодоступность территории для туристов, а также высокую проходимость;
- 2) участок замыкает культурную и экономическую зону центральной части города, что способствует грамотной интеграции культурно-туристической функции в городскую

структуру;

3) расположив на данном участке объект культурно-туристической функции, образуется связанное и органичное пространство для притяжения туристов и посетителей.

Вызовами для варианта II территории проектирования являются:

1) необходимость обеспечения удобной транспортной инфраструктуры для легкого доступа к объекту;

2) предложить решения для гармоничной интеграции участка с окружающей городской средой.

Благодаря центральному расположению в городе и потенциалу для создания значимого узла в городской структуре, вариант II является наиболее выигрышным выбором для размещения проектируемого культурно-туристического комплекса с океанариумом, при условии решения задач по улучшению доступности и интеграции объекта. Данная территория также обеспечивает связь набережной с городом и способствует культурному обмену.

Культурно-туристическое пространство должно адаптироваться к разным сценариям мероприятий, учитывая особенности и сезонность многих мероприятий, проводимых на Крайнем Севере [3, с. 42].

Учитывая особую мобильность людей в условиях северных городов: здание, отвечающее только одной функции, не всесезонного использования, или создание несколько культурно-туристических точек притяжения – нецелесообразно, такие решения станут не востребованными и приведут к спаду интереса туристов и местных жителей (табл. 1). Поэтому необходимо проектировать многофункциональный комплекс, сочетающий в себе культурно-туристическую, офисную и другие дополнительные функции (рис. 4). При подборе определенной функции для проектирования в многофункциональном комплексе, необходимо провести качественный анализ спроса данной функции у туристов и местных жителей [6, с. 79].

Таблица 1. Характерные принципы организации зонирования на примере мирового опыта проектирования культурно-туристических комплексов с океанариумом

Наименование	Местоположение	Описание основных принципов функционального зонирования
Океанариум Новой Англии	Бостон, США	Организация блока общественного питания в видовой части выходящей на воду; Есть другие функции кроме выставочной; Группировка технических выходов и загрузки в общей зоне; Разделение на два комплекса: исследовательский и туристический. Связь блоков через центральный атриум; Зона питания примыкает к зоне океанариума, научный блок не имеет прямой взаимосвязи с другими блоками.
Национальный океанариум в Балтиморе	Балтимор, США	Группировка технических выходов и загрузки в общей зоне; Есть другие функции кроме выставочной; Связь блоков через лобби и коридоры; Разделение экспозиции на два взаимосвязанных блока; Зона питания примыкает к зоне образовательного блока, научный и образовательный взаимосвязаны.
Аквариум водных видов	Лозанна, Швейцария	Организация блока общественного питания в видовой части выходящей на площадь; Есть другие функции кроме выставочной; Группировка технических выходов и загрузки в общей зоне; Связь блоков через центральный атриум; Зона питания примыкает к зоне образовательного блока, научный блок связан с океанариумом, а образовательный блок с блоком питания.

Выявленные характерные принципы организации зонирования культурно-туристических комплексов с океанариумом:

- 1) четкое разделение функциональных зон: основные функциональные зоны отделены, но при этом обеспечена легкодоступность всех функций для посетителей;
- 2) гибкость пространства: пространство позволяет организовать любое мероприятие и экспозицию;
- 3) продуманное и логичное передвижение посетителей по экспозиции: посетители легко считывают предложенный маршрут осмотра экспозиции;
- 4) атриумы и открытые пространства: способствуют не только связи функциональных блоков, но и обеспечивают дополнительные эффектные экспозиционные пространства;
- 5) взаимосвязь функциональных блоков: обеспечена простая и эффективная навигация как для посетителей, так и для персонала;
- 6) наличие дополнительных функций: благодаря дополнительным функциям увеличивается привлекательность основной функции для местных жителей.

Данные принципы способствуют не только качественному функциональному проектированию, но и культурному обогащению посетителей [5, с. 10].

Рис. 4. Типологический состав зон культурно-туристического комплекса с океанариумом

На основе выявленных характерных принципов организации, сформированы варианты проектного пространственно-планировочного решения культурно-туристического комплекса с океанариумом, учитывающие горизонтальное и вертикальное зонирование объекта (рис. 5). Решения основываются на: разделении зон для персонала и посетителей, а также обеспечивают беспрепятственный доступ в любой из функциональных блоков; центральный атриум

позволяет упорядочить потоки посетителей; горизонтальная структура разделяет экспозиционные и вспомогательные функции, что способствует реализации градостроительной концепции. Представленные решения нацелены на создание понятного и удобного пространства, соответствующего функциональным требованиям и адаптированы под суровые климатические условия Крайнего Севера [4, с. 50].

Рис. 5. Варианты проектного пространственно-планировочного решения культурно-туристического комплекса с океанариумом

Таким образом, Нарьян-Мар имеет потенциал и возможность стать культурно-туристическим центром для всей Российской Арктики. Реализация данной задачи требует создания новых транспортных связей и точек притяжения для туристов. Таким образом, создание культурно-туристического комплекса с океанариумом является актуальным и важным для формирования туристического кластера в центре Нарьян-Мара.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архитектура и градостроительство в суровом климате / сост. Полуй Б. М. Ленинград. 1989. 300 с.
2. Грушенко Э.Б., Лисунова Е.А. Актуальные аспекты развития туризма в регионах Европейского Севера России и Западной Арктики. Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2021. 110 с.
3. Прокопова С.М., Кравчук С.Г., Гарин Н.П. Городская среда Арктики: оптимизация и цифровизация // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2021. № 3 (50). С. 40-44.
4. Савинова В.А. Методы организации архитектурной среды в экстремальных условиях Арктики // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2022. № 1 (52). С. 45-50
5. Сидорова В.В. История развития океанариумов в мире // Строительство и техногенная безопасность. 2012. № 44. С. 7-14
6. Шеина Э.Н., Кокорина Е.В. Актуальные тенденции формирования современных океанологических музеев мира // Архитектурные исследования. 2021. № 3 (27). С. 76-84
7. Яковлев А.В. Градостроительство на крайнем севере. Л.: Изд-во Стройиздат, 1987. 182 с.

© Девятова Ю.А., Хабарова Ю.Л., 2024.